

ЖИСМОНИЙ ШАХСНИНГ ТЎЛОВГА ҚОБИЛИЯТСИЗЛИГИ ВА БАНКРОТЛИГИ ТУШУНЧАЛАРИ, АЛОМАТЛАРИ ВА МЕЗОНЛАРИ

Шералиев Шухрат Жанишбоевич

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби 2-иқтисодий гуруҳи тингловчиси

Аннотация: Тадқиқот ишида жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги ва банкротлиги тушунчалари, унинг аломатлари ва мезонлари, Ўзбекистон Республикасининг жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги соҳасидаги қонунчилиги ва унинг хорижий давлатлар қонунчилиги билан қиёсий таҳлили, жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги иш бўйича қўлланиладиган тартиб-таомилларнинг турлари, жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги ишларни судда кўриш тартиби ва суд амалиётини такомиллаштириш масалалари ақс эттирилади.

Калит сўзлар: Тўловга қобилиятсизлик, пул мажбуриятлари, мулк, кредиторларнинг талаблари, қарздорлик айби, қарз

Аннотация: В центре внимания исследования отражены понятия несостоятельности и банкротства физического лица, его признаки и критерии, сравнительный анализ законодательств Республики Узбекистан и зарубежных стран в области несостоятельности физических лиц, виды процедур, используемых в делах о несостоятельности физического лица, порядок рассмотрения дел о несостоятельности физического лица в суде и совершенствования судебной практики.

Ключевые слова: Банкротство, денежные обязательства, имущество, требования кредиторов, долговая вина, долг

Annotation: The research focuses on the concepts of insolvency and bankruptcy of an individual, its signs and criteria, a comparative analysis of the laws of the Republic of Uzbekistan and foreign countries in the field of insolvency of individuals, the types of procedures used in insolvency cases of an individual, the procedure for considering insolvency cases of an individual in court and improving judicial practice.

Keywords: Bankruptcy, monetary obligations, property, creditors' claims, indebtedness, debt.

Жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги институтини ҳуқуқий тартибга солиш ва уни келгусида такомиллаштириш, аввало, умумий маънода жисмоний шахснинг ночорлигини англаувчи жисмоний шахснинг тўловга

қобилиятсизлиги ва банкротлиги тушунчаларини аниқлаштириш, уларни бир-биридан фарқлашни тақазо этади.

Бир қарашда жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги ва банкротлиги бир хил маънони англатадиган тушунчадек кўринсада, амалдаги қонунчиликни таҳлил қилиш ҳамда олимларнинг бу борадаги фикрларига муурожаат қилиш уларнинг орасида фарқ мавжудлигини кузатиш имконини беради.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги “банкротлик” ва “тўловга қобилиятсизлик” атамалари ўртасида қатъий фарқни белгиламаган бўлсада, кўп ҳолларда бу атамалар назарияда ҳам, амалиётда ҳам бир маънода қўлланилмайди³². Адабиётларда бу атамаларнинг маъно-мазмунига бағишланган фикр-мулоҳазалар билдирилган ва ягона ёндашув мавжуд эмас³³.

Ҳуқуқшунос олимлар Ф.Отахонов ва Ф.Ибратоваларнинг фикрича, бу ўринда қарздор корхонанинг судгача бўлган аҳволини ночор сўзи билан ифодалаб, хўжалик суди қарори билан корхона банкрот деб эътироф этилишини фарқлаш лозим. “Банкрот” атамаси эса фақат суднинг ҳал қилув қароридан сўнг корхонага нисбатан қўлланиши мумкин³⁴.

Тўловга қобилиятсизлик (банкротлик) институтини такомиллаштириш юзасидан илмий изланишлар олиб борган ҳуқуқшунос олим Б.Худойбергеновнинг таъкидлашича, “Тўловга қобилиятсизлик” тушунчаси қарздорнинг кредиторлар талабларини бажара олмаслик ҳолатини билдиради. Тўловга қобилиятсизлик ҳолати иш қўзғатилишидан олдин пайдо бўлади ва бу ҳолат қарздор банкрот деб топилиб, давлат рўйхатидан чиқарилгунча ёки қарздор тўлов қобилияти тиклангунча сақланиб туради. Кузатув, суд санацияси, ташқи бошқарув ва тугатишга доир иш юритиш таомиллари қарздорнинг тўловга қобилиятсизлиги натижасида қўлланилади, қарздорнинг банкротлиги натижасида эмас. Банкрот деб топилган барча қарздорлар тўловга қобилиятсиз ҳисобланса, тўловга қобилиятсиз қарздорларнинг барчаси ҳам банкрот деб топилмаслиги мумкин³⁵.

Юқоридаги илмий назариялар ҳамда амалдаги қонунчилик мазмун-моҳиятидан ҳам англаш мумкинки, жисмоний шахснинг ночорлиги тушунчаси

³² Раҳмонқулов Ҳ.Р., Гулямов С.С. Корпоратив ҳуқуқ. Ҳуқуқшунослик олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т., ТДЮИ, 2007. – 373-б.

³³ Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. – Казань, 1898. – С. 140; Ткачев В.Н. Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) в современном российском праве: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 139; Попондопуло В.Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учеб. пособие. М.: Юристъ, 2001. – С. 27; Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». – М, 2003. – С. 14.

³⁴ Отахонов Ф.Ҳ., Ибратова Ф.Б. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришининг ўзига хос хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДЮИ, 2013. – 22-б.

³⁵ Худойбергенов Б.Б. Тўловга қобилиятсизлик белгиларини аниқлашнинг ҳуқуқий жиҳатлари: Cash flow ва Balance sheet // Ж. Юридик фанлари ахборотномаси. – 2020. – № 04/2020. – Б. 38-44.

унинг тўловга қобилиятсизлиги ва банкротлиги тушунчалари билан бир маънода ишлатилиши мумкин бўлсада, жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги ва банкротлиги тушунчалари бир-биридан фарқланади.

Жумладан, тўловга қобилиятсизлик бу юридик ва жисмоний шахсларнинг қонунда белгиланган муддатлар давомида белгиланган миқдордаги пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини қаноатлантиришга ва (ёки) солиқлар ҳамда йиғимлар бўйича ўз мажбуриятини тўлиқ ҳажмда бажаришга қодир эмаслиги сабабли мазкур аломатлар сабаб тўловга қобилиятсизлик тўғрисида иш кўзғатишда ифодаланса, қарздорни соғломлаштириш ва тўлов қобилиятини тиклаш учун имкониятларнинг мавжуд эмаслиги жисмоний шахсни банкрот деб топиш ва унинг мол-мулкини сотиш учун асос бўлиб ҳисобланади.

Шу нуқтаи-назардан айтишимиз мумкинки, тўловга қобилиятсизлик банкротликка нисбатан бирмунча кенгроқ тушунча бўлиб, банкротлик тўловга қобилиятсизликнинг таркибий ва ажралмас қисмини ташкил қилувчи таомил ҳисобланади.

Жамиятда иқтисодий муносабатлар жадал суръатларда ривожланиши билан нафақат юридик шахслар, корхона ва ташкилотлар, балки бевосита жисмоний шахслар ўртасида ҳам кредит муносабатлари, анъанавий ва онлайн шаклда тузиладиган шартномаларга асосланган қарз ҳамда олди-сотди муносабатлари, турли микромолия ташкилотлари орқали амалга ошириладиган қарз муносабатларининг ривожланиши маълум бир объектив ёки субъектив сабаб билан уларнинг мавжуд қарздорликларини тўлашга ёхуд солиқлар ва йиғимлар бўйича ўз мажбуриятларини бажаришга қодир эмаслиги оқибатида тўловга қобилиятсизлигини келтириб чиқариши мумкин.

Мазкур ҳолатда жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги билан боғлиқ ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш зарурати юзага келади.

Таъкидлаш лозимки, жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги институтининг мавжудлиги ва амал қилиши бир жиҳатдан кредиторлар, яъни банклар, турли микромолия ташкилотлари ва бошқа шахсларга қарз берган жисмоний шахсларни иқтисодий ва ҳуқуқий ҳимоя қилиш воситаси ҳисобланса, бошқа томондан доимий даромад манбаига эга бўлган, кредитор билан тузилган шартномага нисбатан ҳалол, виждонан муносабатда бўлган ва мавжуд қарздорлик туфайли ночор молиявий аҳволга тушиб қолган жисмоний шахсни соғломлаштириш ва қарзларидан озод бўлиши имконини берувчи ўзига хос имкониятдир.

Шу мақсадда Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 12 апрелда қабул қилинган “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонуни (кейинги ўринларда

матнда Қонун деб юритилади)нинг 14-боби бевосита жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги масалаларини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишга бағишланди.

Қонунда жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги тушунчасига алоҳида таъриф берилмаган бўлиб, 195-моддадаги қарздор жисмоний шахснинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини қаноатлантиришга ва (ёки) солиқлар ҳамда йиғимлар бўйича ўз мажбуриятини тўлиқ ҳажмда бажаришга қодир эмаслиги, агар тегишли мажбуриятлар ва (ёки) тўлов мажбуриятлари юзага келган кундан эътиборан уч ой ичида қарздор жисмоний шахс томонидан бажарилмаган ҳамда қарздор жисмоний шахсга нисбатан талаблар базавий ҳисоблаш миқдорининг камида икки юз баробарини ташкил этса, қарздор жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги аломатлари ҳисобланиши ҳақидаги қоида таъриф ўрнида қабул қилинади.

Қонун чиқарувчи жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги аломатларини шартли равишда иккига ажратган:

► жисмоний шахснинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини қаноатлантиришга ва (ёки) солиқлар ҳамда йиғимлар бўйича ўз мажбуриятини тўлиқ ҳажмда бажаришга қодир эмаслиги, яъни тегишли мажбуриятлар ва (ёки) тўлов мажбуриятлари юзага келган кундан эътиборан уч ой ичида қарздор жисмоний шахс томонидан бажарилмаслиги;

► жисмоний шахснинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини қаноатлантиришга ва (ёки) солиқлар ҳамда йиғимлар бўйича ўз мажбуриятини тўлиқ ҳажмда бажаришга қодир эмаслиги ва бунда қарздор жисмоний шахсга нисбатан талаблар базавий ҳисоблаш миқдорининг камида икки юз баробарини ташкил этиши.

Жисмоний шахслар тўловга қобилиятсизлигининг мазкур аломатларини табиатига кўра, мулкӣ ва муддат билан боғлиқ аломатларга бўлиш мумкин. Уларнинг бири жисмоний шахснинг мавжуд пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини қаноатлантиришга ва солиқлар ҳамда йиғимлар бўйича ўз мажбуриятини бажаришга улар юзага келган кундан бошлаб уч ой ичида қодир эмаслиги, яъни бажарилмаганлиги шартини белгиласа, бошқаси мазкур мажбуриятларнинг миқдори базавий ҳисоблаш миқдорининг камида икки юз баробарини ташкил этиши лозимлигини белгилайди.

Қайд этиш лозимки, мазкур аломатларнинг ҳар иккисининг бир пайтда мавжуд бўлиши тўловга қобилиятсизликни келтириб чиқариб, улардан бирининг мавжуд эмаслиги тўловга қобилиятсизлик тўғрисида иш кўзғатиш талабининг рад этилишига олиб келиши мумкин.

Бу борада Россия Федерацияси қонунчилиги жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги белгиларини аниқлаштиришда бироз бошқача ёндашувни назарда тутди.

Жумладан, Россия Федерацияси “Тўловга қобилиятсизлик (банкротлик) тўғрисида”ги Қонунининг 213.4-моддасига кўра, жисмоний шахс тўловга қобилиятсизлигининг белгилари қуйидагилардан иборат:

- жисмоний шахсга нисбатан кредиторларнинг мавжуд талаблари миқдори 500 000 рублдан кам бўлмаганда;

- кўрсатилган талаблар қарздор томонидан ижро этилиши лозим бўлган кундан бошлаб уч ой давомида бажарилмаган бўлса.

Таъкидлаш лозимки, Россия Федерацияси қонунчилигида юридик шахсларга нисбатан тўловга қобилиятсизлик тўғрисида иш қўзғатиш учун асос бўладиган кредиторлар талабларининг энг кам миқдори 300 000 рубл белгиланган бўлса, жисмоний шахсларга нисбатан ундан ҳам 200 000 рубл кўп, яъни 500 000 рубл миқдорида қатъий суммада белгиланган.

Буни қайсидир маънода мамлакатда жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги билан боғлиқ қўзғатиладиган ва судда кўриладиган ишлар сонини камайтириш билан боғлиқ кўрилган чора-тадбир сифатида баҳолаш мумкин.

Бироқ, дунё мамлакатларида жисмоний в юридик шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги билан боғлиқ қўзғатилаётган ва судда кўрилаётган ишлар статистикаси шуни кўрсатмоқдаки, шу йўналишда қўзғатилаётган жами ишларнинг 10-15 фоизини юридик шахсларнинг, 85-90 фоизини эса жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги тўғрисидаги ишлар ташкил қилмоқда.

Масалан, АҚШнинг www.uscourts.gov сайтига жойлаштирилган статистик маълумотларга кўра, судларга жисмоний шахсларнинг ноижорат (истеъмом) кредитлари билан боғлиқ қарздорликлари юзасидан судларга 756 722 та даъволар тақдим қилинган бўлиб, бу ўтган йилга нисбатан 2 фоизга кам бўлсада, 2018 йилдаги тўловга қобилиятсизлик бўйича жами даъволарнинг 97 фоизини ташкил қилганлиги қайд этилган³⁶.

Айтиш мумкинки, хорижий давлатлар тажрибасида жисмоний ва юридик шахсларнинг тўловга қобилиятсизлиги аломатини келтириб чиқариши мумкин бўлган кредитор қарздорликнинг энг кам миқдорини белгилашда, асосан икки хил амалиёт мавжуд бўлиб, уларнинг бири кредитор қарздорлик миқдорини маълум қатъий суммада белгиласа, бошқа ҳолатда давлатда мавжуд бўлган энг кам иш ҳақи ёки базавий ҳисоблаш миқдорининг маълум баробари билан белгиланади. Бунда маълум давлатдаги иқтисодий ривожланиш ҳамда инфляция даражаси инобатга олиниши мумкин.

³⁶ <http://www.uscourts.gov/statistics-reports/federal-judicial-caseload-statistics-2018>

Бажариш муддатларнинг кечикиши тўловга қобилиятсизликнинг динамик кўрсаткичи ҳисобланади. Е.А.Махнева тўғри таъкидлаганидек, “давлат иқтисодиёти қанчалик яхши ривожланган бўлса, тўловга қобилиятсизлик учун белгиланган муддат шунчалик қисқа бўлади. Аксинча, давлат иқтисодиётининг ривожланиш даражаси паст бўлса, иқтисодий инқироз чуқурроқ бўлади, қарздорнинг банкротлигини белгиловчи муддат шунча узок давом этади”³⁷.

Агар корхона қисман тўловга қобилиятсиз (бажарилмаган мажбурият (қарз)нинг миқдори (200 баравар) ва ўтказиб юборилган муддат (3 ой) белгиланган тартибда тўлмаган) бўлса, банкротлик тўғрисидаги ишни қўзғатиш имконияти истисно қилинади. Бунда қарздор ва унинг кредиторлари ўртасидаги низо оддий фуқаролик-ҳуқуқий воситалар билан, масалан, пул мажбуриятларини бажариш муддатини кечиктирганлик учун қарздорни жавобгарликка тортиш билан ҳал қилиниши мумкин³⁸.

Жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлигини аниқлаш маълум бир мезонлар асосида амалга оширилиб, ушбу мезонларни аниқ фарқлаш ва тўғри таҳлил қилиш келгусида жисмоний шахснинг тўлов қобилиятини тиклаш ёки уни банкрот деб топиш имкониятларини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга.

М.В.Телюкиннинг фикрича, жисмоний шахснинг ночорлиги мезонларига нисбатан бир-бирига мутлақо зид икки хил ёндашув мавжуд бўлиб, булар тўловга қобилиятсизлик ёки тўловсизлик (неоплатность) да ифодаланади³⁹. Бунда олим тўловсизлик (неоплатность)ни қарздорнинг барча мавжуд мол-мулкларининг умумий қиймати унинг кредиторлар олдидаги мажбуриятлари умумий қийматини қоплаш учун етмаслиги билан изоҳлаб, ушбу мезондан келиб чиққан ҳолда, бундан қарздор банкрот деб топилиши мумкинлигини таъкидлаган.

С.А.Карелина ва И.В.Фроловлар жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги ва тўловсизлик мезонларининг қўлланилиши ҳуқуқни қўллаш амалиётида қийинчиликлар келтириб чиқариши, чунки банкротликнинг белгиларидан бири бўлган жисмоний шахс ночорлиги ҳуқуқий тушунчасини маълум бир аниқ вазиятдан келиб чиқиб, турлича қўллаш мумкинлигини, жумладан жисмоний шахснинг ночорлиги унинг тўловга қобилиятсизлигига олиб келганда, судга ўзини банкрот деб топиш ҳақида ариза билан мурожаат қилиш қарздор жисмоний шахснинг мажбурияти ҳисобланса, бошқа ҳолатда

³⁷ Махнева Е.А. Развитие гражданских правоотношений в процедурах банкротства: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 112.

³⁸ Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М., 2005. – С. 93.

³⁹ Телюкина М.В. Основы конкурсного права. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С. 305.

худди шундай ариза билан мурожаат қилиш унинг ҳуқуқи эканлиги ва ихтиёрийлик мазмунига эгаллигини таъкидлашган⁴⁰.

Шунингдек, жисмоний шахсни тўловга қобилиятсиз деб топишда қуйидаги алоҳида ҳолатларни инобатга олиш лозим бўлади:

1) жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги презумпцияси, яъни қуйидаги ҳолатлардан камида биттаси мавжуд бўлган ҳолларда, жисмоний шахс тўловга қобилиятсиз ҳисобланади:

- кредиторлар билан ҳисоб-китобларни амалга ошириш муддати келган бўлишига қарамасдан, жисмоний шахснинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини ёки солиқлар ҳамда йиғимлар бўйича ўз мажбуриятларини бажармаслиги;

- пул мажбуриятларини бажариш муддати келган бўлишига қарамасдан, қарздор жисмоний шахс томонидан мажбурият бажарилиши лозим бўлган кундан бошлаб бир ойдан ортиқ муддат давомида жами мажбуриятлар умумий миқдорининг ўн фоиздан ортиқ қисми бажарилмаганлиги;

- қарздор жисмоний шахснинг мол-мулки қиймати (талаб қилиш ҳуқуқи билан бирга) унинг қарздорлигини қоплаш учун етарли бўлмаса;

- қарздор жисмоний шахснинг ундирув қаратилиши мумкин бўлган мол-мулки мавжуд эмаслиги муносабати билан ижро иши юритувини тамомлаш ҳақида қарор мавжуд бўлса;

2) жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлигини истисно қилиш ҳуқуқий тушунчасига кўра эса, қарздор жисмоний шахс қисқа муддатларда мавжуд қарздорликларни қоплаб, кредиторлар билан ҳисоб-китоб қилиши ва (муддати келган) пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини ёки солиқлар ҳамда йиғимлар бўйича ўз мажбуриятларини бажариши мумкин деб ҳисоблаш учун етарли асослар мавжуд бўлса, бундай қарздор банкрот деб топилиши мумкин эмас.

Бундан ташқари, айрим юридик адабиётларда жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги намоён бўлиш шаклига кўра, яққол намоён бўладиган ва яширин, яъни латент турларга бўлиниши айтилади. Ушбу мезонларнинг эрта аниқланиши ва уларга эътибор қаратилиши жисмоний шахсни у оғир молиявий аҳволга тушиб қолмасдан соғломлаштириш чораларини кўриш имконини беради.

О.А.Москалеванинг фикрига кўра, латент тўловга қобилиятсизликда қарздор ўзининг мажбуриятларини янги пул тушумлари, янги қарз, аванс ёки учинчи шахслар томонидан бериладиган молиявий ёрдамлар эвазига вақтинча қопласа ва бунинг натижасида тўловга қобилиятлидек кўринсада, бироқ бу каби

⁴⁰Карелина С.А., Фролов И.В. Актуальные проблемы законодательного регулирования отношений в сфере банкротства граждан // Предпринимательское право. Приложение к журналу. - М.: Юрист, 2015. - № 4. - С.3.

пул тушумлари тўхташи ёки кечикиши оқибатида жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги яққол намоён бўлади⁴¹.

Тўловга қобилиятсизлик нафақат жисмоний шахсни банкрот деб топишнинг мезони, балки суд томонидан жисмоний шахсни тўловга қобилиятсиз деб топиш тўғрисидаги аризани асосли деб топиш ва қаноатлантиришнинг асоси ҳисобланади.

В.Ф.Попондопуло банкротликни ташқи ва моҳияти бўйича белгиларга ажратиб, банкротликнинг моҳияти бўйича белгиси қарздорнинг пул мажбуриятлари бўйича кредиторлар талабларини ёки солиқлар ҳамда йиғимлар бўйича ўз мажбуриятларини бажаришга қодир эмаслиги бўлса, ташқи (яққол) белгилари қонунчиликда белгиланган миқдордаги пул мажбуриятларининг белгиланган муддатларда тўланмаганлиги оқибатида қарздорга нисбатан ваколатли шахс томонидан уни банкрот деб топиш ҳақида ариза билан мурожаат қилиши мумкин бўлган ҳолат ҳисобланишини таъкидлаган⁴².

Олимнинг фикрига кўра, тўловга қобилиятсизликнинг ҳар бир белгилари гуруҳи ўзига хос аҳамиятга эга бўлиб, тўловга қобилиятсизликнинг ташқи белгилари биринчидан, қарздорнинг молиявий аҳволи ҳақида кредиторга ўзига хос тарзда хабар берса, иккинчидан қарздорни банкрот деб топиш тўғрисидаги аризанинг суд томонидан қабул қилинишига ва банкротлик тўғрисида иш қўзғатилиши ҳамда иш юритиш бошланишига, тўловга қобилиятсизликнинг моҳияти бўйича белгиларининг мавжудлиги эса, қарздор жисмоний шахсни банкрот деб топиш ва унга нисбатан жисмоний шахсларнинг банкротлиги тўғрисидаги ишлар бўйича қўлланилиши мумкин бўлган таомиллардан бирининг қўлланиши учун асос бўлиб хизмат қилади⁴³. Юқорида айтиб ўтилганидек, бизнинг миллий қонунчилигимиз жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги ташқи белгиларига қуйидагиларни киритган:

1) қарздор жисмоний шахс томонидан тегишли мажбуриятлар ва (ёки) тўлов мажбуриятлари юзага келган кундан эътиборан уч ой ичида уларнинг бажарилмаслиги;

2) қарздор жисмоний шахсга нисбатан талаблар базавий ҳисоблаш миқдорининг камида икки юз баробарини ташкил этиши.

Бироқ, мазкур ташқи белгиларнинг мавжудлиги қарздор жисмоний шахснинг банкротлигини англамайди. Чунки, суд томонидан тўловга қобилиятсизлик тўғрисида иш қўзғатилиб, қарздор жисмоний шахсга қонунчиликда назарда тутилган тартиб-таомиллардан бири белгиланиши

⁴¹ Москалева О.А. Категория неплатежеспособности в конкурсном праве России. – М.: Юрист, 2007. – С. 23.

⁴² Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование. Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016. – С. 307.

⁴³ Попондопуло В.Ф. Критерии и признаки банкротства в свете последних изменений законодательства о банкротстве. М.: «Юстицинформ», 2015. С. 55.

натижасида қарздорнинг тўлов қобилияти тикланиб, иш юритиш тугатилиши ҳам мумкин.

Таъкидлаш лозимки, жисмоний шахснинг тўловга қобилиятсизлиги ва банкротлиги тушунчалари, унинг аломатлари ва мезонларини чуқур англаш жисмоний шахсларнинг тўловга қобилиятсизлигини аниқлаш ва унга ҳуқуқий баҳо беришда муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

I. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва методологик аҳамиятга молик нашрлар

1.1 Ўзбекистон Республикасининг “Тўловга қобилиятсизлик тўғрисида”ги Қонуни. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <https://lex.uz/docs/5957612>

II. Монография, илмий мақола, патент, илмий тўпламлар

2.1 Раҳмонкулов Ҳ.Р., Гулямов С.С. Корпоратив ҳуқуқ. Ҳуқуқшунослик олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т., ТДЮИ, 2007. – 373-б.

2.2 Отахонов Ф.Ҳ., Ибротова Ф.Б. Хўжалик судларида банкротлик ишларини кўришнинг ўзига хос хусусиятлари. Монография. – Т.: ТДЮИ, 2013. – 22-б.

2.3 Шершеневич Г.Ф. Конкурсное право. – Казань, 1898. – С. 140; Ткачев В.Н. Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) в современном российском праве: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 139; Попондопуло В.Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учеб. пособие. М.: Юристъ, 2001. – С. 27; Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». – М, 2003. – С. 14.

2.4 Худойбергенов Б.Б. Тўловга қобилиятсизлик белгиларини аниқлашнинг ҳуқуқий жиҳатлари: Cash flow ва Balance sheet // Ж. Юридик фанлари ахборотномаси. – 2020. – № 04/2020. – Б. 38-44.

2.5 Махнева Е.А. Развитие гражданских правоотношений в процедурах банкротства: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 112.

2.6 Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. – М., 2005. – С. 93.

2.7 Телюкина М.В. Основы конкурсного права. – М.: Волтерс Клувер, 2004. - С. 305.

2.8 Карелина С.А., Фролов И.В. Актуальные проблемы законодательного регулирования отношений в сфере банкротства граждан // Предпринимательское право. Приложение к журналу. - М.: Юрист, 2015. - № 4. - С.3.

- 2.9 Москалева О.А. Категория неплатежеспособности в конкурсном праве России. – М.: Юрист, 2007. – С. 23.
- 2.10 Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование. Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2016. – С. 307.
- 2.11 Попондопуло В.Ф. Критерии и признаки банкротства в свете последних изменений законодательства о банкротстве. М.: «Юстицинформ», 2015. С. 55.
- 2.12 Карелина С.А. и др. Несостоятельность (Банкротство). Учебный курс. В 2-х т. – М.: Статут, 2019. Т.2. С. 325-326.
- 2.13 Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». М., 2003. С. 113.